

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Maktablarda informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish

Allabergenova Gulnoza Baxodirovna

Urganch davlat universiteti o'qituvchisi

Sultonboyeva Mohinur Bobomurod qizi

Urganch davlat universiteti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston umumta'lim maktablarida informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni qo'llab dars o'tish afzalliklari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, kognitiv faoliyat, motivatsiya, multimediali taqdimot.

Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества использования инновационных технологий в обучении информатике и информационным технологиям в общеобразовательных школах Узбекистана. **Ключевые слова:** инновация, познавательная деятельность, мотивация, мультимедийная презентация.

Annotation: This article discusses the benefits of using innovative technologies in teaching computer science and information technology in secondary schools in Uzbekistan.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Key words: innovation, cognitive activity, motivation, multimedia presentation.

Innovatsion texnologiyalar hayotimizning barcha sohalariga tezda kirib keldi. Shu munosabat bilan maktab kursining ko'plab fanlarini o'rganish jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish zarurati tug'iladi. Zero, dunyodagi ekologik vaziyat, qonunchilik, tabiat, ob-havo har kuni o'zgarib turadi. Darslikda keltirilgan ma'lumotlar darslik nashr etilgan paytda ham eskiradi. Innovatsion texnologiyalar, kompyuter texnologiyalari va internetdan olingan so'nggi ma'lumotlardan foydalangan holda alohida fanlar yoki alohida mavzularni o'rganish ta'lim jarayonini optimallashtirish usullaridan biridir.

Fan va texnikaning jadal rivojlanishi, axborot texnologiyalari sohasidagi inqilob, ta'lim tarkibi va mazmunidagi o'zgarishlar, uni insonparvarlashtirish va insonparvarlashtirishning zamonaviy sharoitida axborot jamiyatida shaxsni to'laqonli hayotga tayyorlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Binobarin, zamonaviy ta'limni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish ustuvor yo'nalishga aylanishi kerak.

Innovatsion texnologiyalarning maqsadi - o'zining o'quv va kognitiv faoliyatini mustaqil ravishda qurish va sozlash qobiliyatiga ega bo'lajak

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

mutaxassisning faol, ijodiy shaxsini shakllantirish. Innovatsiyalar innovatori o'qituvchilar faoliyatini rivojlantirish va o'zlashtirishning zamonaviy jarayoni bosqichma-bosqich ko'zda tutilgan.

"Innovatsiya" atamasi lotincha "novatio" dan kelib chiqqan bo'lib, "yangilanish" (o'zgartirish) degan ma'noni anglatadi. Innovatsiya - bozor talab qiladigan jarayonlar yoki mahsulotlar samaradorligini sifat jihatidan oshirishni ta'minlaydigan joriy qilingan yangilik. O'quv faoliyatidagi "mahsulotlar" nafaqat o'quvchilarning darsda egallagan bilim va ko'nikmalari, balki ular har qanday faoliyat jarayonida egallagan turli amaliy ko'nikmalardir. Innovatsion texnologiyalar - yangi avlodning pedagogik texnologiyalari. Hozirgi vaqtda ta'lim mazmunini sezilarli darajada qayta qurish va yangi innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi munosabati bilan o'quv faoliyatini tashkil etishga yondashuv o'zgardi va o'quvchining bilim faolligini oshirish zarurati ortdi. Yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etish, o'quvchilarni o'quv materialini olishning yangi vositalari, usullari va manbalari bilan ta'minlash imkonini beradi. Innovatsion texnologiyalar boshqa barcha texnologiyalarga nisbatan integratsiyalashgan xususiyatga ega bo'lib, o'quvchining barcha imkoniyatlaridan foydalangan holda hayotda muvaffaqiyatga erishishi uchun yangi texnologiyalar, usullar va o'qitish usullari ishlab chiqiladi. Zamonaviy

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

informatika o'qituvchisiga nafaqat qiziqarli darslarni taqdim etish, balki bunday sinflarni tuzish uchun kuchli vositalar, shuningdek, o'quvchilar bilimni nazorat qilish, o'rganishdagi taraqqiyot va muammoli sohalarni kuzatish uchun vositalar kerak.

Innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda informatikani o'rganish jarayonida kompyuter nafaqat ma'lumot manbai, balki o'quv vositasi va kognitiv faoliyat jarayonini faollashtirishga imkon beradigan kuchli vosita sifatida ham ishlaydi. Shuning uchun informatika o'qituvchisi o'z oldiga bilim olish uchun ijobiy motivatsiyani ta'minlash, o'quvchilarning bilim faolligini oshirishni maqsad qilib qo'yishi kerak va bu maqsadga erishish uchun bilimlarni o'zlashtirish bilan bir qatorda qo'llanilishi mumkin bo'lgan texnologiyalarni ham o'zlashtirish muhim ahamiyatga ega. Ayni paytda informatika fanini o'qitishda o'quvchilarning bilim va ijodiy faolligini rivojlantirish uchun ta'lim sifatini oshiradigan, o'qish vaqtidan samarali foydalanadigan va vaqtni qisqartirish hisobiga o'quvchilarning reproduktiv faoliyatining bir qismini qisqartiruvchi zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanilmoqda.

Informatika fanini o'rganishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodologiyasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- o'quv faoliyatining turli bosqichlarida ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish;
- o'quv motivatsiyasini kuchaytirish;
- o'quvchilarning axborot madaniyatini oshiradigan ta'lim va tarbiya sifatini oshirish;
- zamonaviy axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash darajasini oshirish;
- kompyuter va boshqa axborot texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda har xil turdagi axborotlar bilan ishlash;
- o'z axborot faoliyatini tashkil etish va ularning natijalarini rejalashtirish ko'nikmalarini egallash;
- axborot texnologiyalari vositasida kognitiv qiziqishlarni, intellektual va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish;
- ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari vositalari imkoniyatlarini namoyish etish.

Innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda informatika fanini faol o'rganish usullaridan biri muammoli ta'lim, loyiha usuli, interfaol texnologiyalar,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ishbilarmonlik o'yinlari, integratsiyalashgan darslar va h.k.. Informatikani o'rganishda ishbilarmonlik o'yinlari o'quvchilarning aqliy jarayonlarining yo'naltirilgan faoliyatini ta'minlaydi: muammoli vaziyatlardan foydalanganda fikrlashni rag'batlantiradi, sinfda asosiy narsani eslab qolishni ta'minlaydi, o'rganilayotgan fanga qiziqish uyg'otadi va o'z-o'zini egallashga bo'lgan ehtiyojni rivojlantiradi.

Informatika fanini o'qitishda multimediali taqdimotlar: o'quv jarayonini intensivlashtirish, o'quvchilar faolligi, o'qishni individuallashtirish, mustaqillikni rivojlantirish, motivatsiyani oshirish va hokazolarni ta'minlaydi. Demak, informatika fanini o'qitishni innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish o'quvchilar bilimining yuqori sifatini ta'minlaydi. Informatika fanini o'rganish jarayonida o'quvchilarda topshiriqni bajarish uchun axborot bilan ishlash, dasturiy ta'minotni yuqori darajada o'zlashtirish, izlanish, o'z g'oyalarini ilgari surish, o'quv materialini tahlil qilishni o'rganadi. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish informatika o'qitishning yangi ta'lim usullari va shakllarining paydo bo'lishiga olib keldi. Yangi innovatsion texnologiyalar o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etish, o'quvchilarni o'quv materialini olishning yangi vositalari, usullari va manbalari bilan ta'minlash imkonini beradi.

Demak, informatika o'qitishni innovatsion texnologiyalar asosida tashkil

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

etish darsni aniq rejalashtirish, fan mazmunini o‘rganishda motivatsiyani oshirish hisobiga o‘quvchilar bilimining yuqori sifatini ta’minlaydi.

